

**SEGURANÇA NO CAMPO EM FOCO: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
ACIDENTES COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL DE ESCOLA RURAL DE VIDEIRA/SC**

 DOI: 10.5281/zenodo.15264627

Henrique Rigo

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: henriquerigo1709@gmail.com*

Vinicius Coser

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: coservinicius@gmail.com*

Felipe Carlesso Rampon

*Discente do curso de Agronomia, Instituto Federal Catarinense, Campus Videira,
e-mail: carlessoramponf@gmail.com*

Érika Andressa Silva

*Doutora em Ciência do Solo, Docente do curso de Agronomia, Instituto Federal
Catarinense, Campus Videira, e-mail: erika.silva@ifc.edu.br*

RESUMO

A mecanização agrícola é fundamental para o aumento da produtividade no campo, mas também representa um risco significativo de acidentes, especialmente para trabalhadores rurais e jovens que têm contato precoce com essas tecnologias. Este trabalho de extensão teve como objetivo promover a conscientização sobre os perigos associados ao uso inadequado de máquinas agrícolas, por meio de ações educativas realizadas na Escola de Educação Básica Anísio Rachadel de Oliveira, localizada na zona rural de Videira/SC. As atividades foram desenvolvidas por estudantes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira e direcionadas aos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. De forma didática e interativa, foram abordados os principais fatores de risco e as medidas preventivas preconizadas pela Norma Regulamentadora nº 31 (NR-31). A ação evidenciou o potencial da extensão universitária como instrumento de transformação social, fortalecendo os compromissos do Plano Nacional de Educação (PNE) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente no que tange à promoção da

educação de qualidade e à redução de acidentes ocupacionais. Os resultados reforçaram o interesse dos participantes pelo assunto e reafirmaram a importância de iniciativas educativas voltadas à segurança no campo.

Palavras-chave: Educação rural. NR-31. Prevenção de acidentes. Mecanização agrícola. Extensão universitária.

ABSTRACT

Agricultural mechanization is essential for increasing productivity in rural areas, but it also poses a significant risk of accidents, especially for farm workers and young people who come into early contact with such technologies. This extension project aimed to raise awareness about the dangers associated with the improper use of agricultural machinery through educational activities conducted at Anísio Rachadel de Oliveira Elementary School, located in the rural area of Videira, Santa Catarina, Brazil. The activities were carried out by Agronomy students from the Federal Institute of Santa Catarina – Videira Campus and targeted students from the 6th to 9th grades of elementary school. In a didactic and interactive manner, the main risk factors and preventive measures recommended by Regulatory Standard No. 31 (NR-31) were addressed. The action highlighted the potential of university extension as a tool for social transformation, strengthening the commitments of the National Education Plan (PNE) and the Sustainable Development Goals (SDGs), especially with regard to promoting quality education and reducing occupational accidents. The results showed a high level of participant engagement and reinforced the importance of educational initiatives focused on safety in the countryside.

Keywords: Rural education. NR-31. Accident prevention. Agricultural mechanization. University extension.

INTRODUÇÃO

O avanço da mecanização agrícola tem sido essencial para o aumento da produtividade no meio rural e para atender à crescente demanda por alimentos (NASCIMENTO et al., 2020). No entanto, esse progresso tecnológico também traz consigo desafios significativos, especialmente relacionados à segurança no trabalho. O uso intensivo e, muitas vezes, inadequado de máquinas como tratores, colheitadeiras, roçadeiras e implementos diversos tem resultado em altos índices de acidentes nas zonas rurais — muitos dos quais poderiam ser evitados com medidas preventivas e educação adequada (SOUZA et al., 2022).

A Norma Regulamentadora nº 31 (NR-31), que trata da segurança e saúde no trabalho rural, estabelece diretrizes para garantir ambientes de trabalho seguros (BENEDICTO et al., 2024). Apesar disso, a falta de informação, formação técnica e acesso à educação preventiva ainda são fatores recorrentes que contribuem para a ocorrência de sinistros. Nesse contexto, a extensão universitária exerce um papel

fundamental ao aproximar o conhecimento acadêmico da realidade vivida no campo. Por meio de ações educativas e dialógicas, como palestras e oficinas, é possível promover a conscientização de estudantes, famílias e comunidades rurais sobre os riscos envolvidos no manuseio de máquinas agrícolas e sobre a importância das boas práticas de segurança.

Assim, a educação no campo, mediada por ações de extensão, torna-se uma importante ferramenta de transformação social, contribuindo para a formação de uma cultura de prevenção e para a valorização da vida no ambiente rural (MIRANDA; SILVA; COGO, 2020). Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo principal promover a conscientização de estudantes do ensino fundamental de uma escola rural do município de Videira/SC sobre os riscos de acidentes envolvendo máquinas agrícolas, por meio de uma ação extensionista educativa. A iniciativa buscou despertar nos alunos uma postura crítica e preventiva frente ao uso precoce e, muitas vezes, inadequado de equipamentos agrícolas, reforçando a importância da segurança no trabalho rural e da educação como ferramenta de transformação social.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A mecanização agrícola tem sido um dos pilares da modernização da agricultura brasileira, desempenhando papel estratégico no aumento da produtividade e na redução da mão de obra necessária nas atividades do campo. No entanto, o uso intensivo e, muitas vezes, inadequado de máquinas e implementos agrícolas tem contribuído significativamente para o aumento dos índices de acidentes de trabalho no meio rural, sobretudo entre jovens e trabalhadores que não receberam formação adequada quanto às normas de segurança (SOUZA et al., 2022).

Segundo a Norma Regulamentadora nº 31 (NR-31), instituída pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dever dos empregadores e dos trabalhadores adotar práticas que assegurem condições seguras no desenvolvimento das atividades agropecuárias (BRASIL, 2022). Contudo, o desconhecimento dessas normas e a carência de ações educativas voltadas ao contexto rural configuram-se como entraves para a efetiva implementação de uma cultura de prevenção.

Diante desse cenário, a extensão universitária constitui-se como uma estratégia fundamental para o fortalecimento da articulação entre ensino, pesquisa e a realidade social (MIRANDA; SILVA; COGO, 2020). Conforme destaca o Plano Nacional de

Educação, PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014), é papel das instituições de ensino superior promover ações que contribuam com o desenvolvimento local e regional, especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade social. As atividades extensionistas permitem a aproximação da universidade com as comunidades rurais, favorecendo o diálogo de saberes e a construção coletiva de soluções para problemáticas locais (SILVA et al., 2019).

A educação no campo, por sua vez, deve ser compreendida como um direito fundamental, capaz de promover a emancipação dos sujeitos e o fortalecimento da identidade camponesa. Autores como Caldart (2004), Molina e Rocha (2014), Blasius e Bianchi (2024) defendem a necessidade de políticas públicas específicas voltadas à realidade do campo, reconhecendo seus saberes, modos de vida e desafios particulares.

Alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), especialmente ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), as ações de extensão voltadas à prevenção de acidentes e à promoção da segurança no trabalho rural representam uma contribuição concreta para o desenvolvimento sustentável e para a garantia de direitos das populações do campo.

METODOLOGIA

As ações desta proposta de extensão foram desenvolvidas por discentes do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira, no âmbito de um projeto de extensão universitária com enfoque em educação para segurança no meio rural. As ações foram realizadas na Escola de Educação Básica Anísio Rachadel de Oliveira, situada na zona rural do município de Videira/SC.

A atividade extensionista consistiu na realização de uma palestra educativa voltada para um público de 33 estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, além de seus professores e orientadores. A apresentação ocorreu na biblioteca da escola, com uso de slides preparados, por discentes do curso de Agronomia, na plataforma Canva.

O conteúdo foi estruturado de forma didática, com apoio de recursos audiovisuais, dinâmicas de grupo e exemplos práticos, visando facilitar a

compreensão dos conceitos relacionados à segurança no trabalho com máquinas agrícolas.

A elaboração do material pedagógico teve como base a Norma Regulamentadora nº 31 (NR-31), além de dados de órgãos oficiais como o Ministério do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), relacionados à ocorrência de acidentes no campo. Os principais tópicos abordados incluíram: tipos de máquinas agrícolas e seus riscos associados; uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); importância da manutenção preventiva e procedimentos de segurança no manuseio.

A metodologia priorizou a construção de um ambiente participativo, estimulando a troca de experiências entre os estudantes e os extensionistas, além da valorização dos saberes locais. A avaliação do impacto da ação foi realizada de forma qualitativa, por meio da observação direta da participação dos alunos, perguntas realizadas durante a atividade e depoimentos dos professores da escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ação Educativa e Conscientização no Campo: Resultados e Repercussões de uma Atividade de Extensão

Durante a apresentação oral com slides (Figura 1), observou-se o interesse e participação ativa por parte dos estudantes e professores, o que contribuiu para a construção de uma palestra dinâmica e interativa. A localização da escola em área rural e o fato de a maioria dos alunos residir em propriedades agrícolas favoreceu o engajamento com a temática abordada, uma vez que muitos já possuíam familiaridade com o uso de máquinas e implementos agrícolas em seus contextos familiares.

Diversos alunos compartilharam relatos sobre acidentes ocorridos em suas propriedades ou em comunidades próximas, além de casos veiculados por meios de comunicação. Essas contribuições espontâneas enriqueceram o debate, demonstrando que o tema da segurança no campo é relevante e presente no cotidiano desses jovens.

Figura 1 – Apresentação oral com slides para discentes da Escola de Educação Básica Anísio Rachadel de Oliveira, Videira/SC.

Fonte: Autores (2025)

Ao final da apresentação, surgiu entre os discentes o interesse por informações complementares sobre o uso seguro de equipamentos de pequeno porte amplamente utilizados no meio rural, como motosserras, roçadeiras e serras circulares. Esse diálogo adicional evidenciou a importância de ampliar o escopo das ações educativas para contemplar diferentes realidades do trabalho agrícola familiar.

Desde o primeiro contato com a equipe gestora da escola, houve receptividade e apoio à proposta da ação extensionista. A atividade foi bem acolhida por toda a comunidade escolar, o que contribuiu para o fortalecimento do vínculo entre a instituição de ensino superior e a escola do campo. Ao término da atividade, foi realizado um registro fotográfico com os alunos e servidores presentes (Figura 2), simbolizando o encerramento de um momento formativo e de troca de saberes.

Figura 2 – Discentes do curso de Agronomia, IFC-Videira, alunos e docentes da Escola de Educação Básica Anísio Rachadel de Oliveira, Videira/SC.

Fonte: Autores (2025)

A abordagem didática e contextualizada favoreceu a assimilação das informações e possibilitou a problematização de práticas cotidianas que colocam em risco a segurança de jovens trabalhadores do campo. Os docentes da escola destacaram a relevância da temática e sugeriram a continuidade e ampliação das ações de extensão voltadas à educação rural e à segurança no trabalho.

Além disso, a experiência contribuiu para a formação dos estudantes extensionistas, ao proporcionar vivência prática no território e contato direto com realidades rurais (MIRANDA; SILVA; COGO, 2020) fortalecendo o compromisso social da formação universitária. Tal vivência está em consonância com o que preconiza o Plano Nacional de Educação (PNE) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente no que se refere à promoção da educação de qualidade e à prevenção de acidentes ocupacionais no campo.

A ação também reforça o papel transformador da extensão universitária como instrumento de articulação entre saberes acadêmicos e populares, promovendo o desenvolvimento sustentável e a valorização da vida no meio rural (SILVA et al., 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da palestra educativa sobre segurança no uso de máquinas agrícolas evidenciou o papel estratégico da extensão universitária como instrumento de aproximação entre o conhecimento científico e as demandas concretas das comunidades rurais. A atividade cumpriu seu objetivo de promover a conscientização de estudantes do ensino fundamental sobre os riscos associados à mecanização agrícola e sobre a importância da adoção de práticas seguras no ambiente de trabalho no campo.

O engajamento dos alunos e professores, aliado à relevância do tema no contexto vivenciado por grande parte dos discentes, demonstrou o potencial transformador de ações educativas contextualizadas. Para os estudantes extensionistas, a experiência proporcionou o desenvolvimento de competências técnicas, sociais e comunicativas, reforçando o compromisso social da formação acadêmica e fortalecendo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, conforme preconiza o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024).

Ademais, a ação está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) (SILVA; PELLIANO; CHAVES, 2018). Conclui-se que a extensão universitária é uma via potente para a construção de práticas pedagógicas emancipatórias, voltadas à promoção da cidadania, à prevenção de riscos ocupacionais e ao fortalecimento do vínculo entre instituições de ensino e comunidades rurais.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROEPPI - IFC) pelo apoio essencial, por meio da concessão de bolsas e recursos financeiros para o desenvolvimento dos projetos dos editais 53/2024, 55/2024 e 20/2024.

Nossos agradecimentos aos professores da Escola de Educação Básica Anísio Rachadel de Oliveira que receberam as propostas desta ação extensionista com entusiasmo e dedicação. Sem o compromisso e a parceria de todos os envolvidos, este trabalho não teria sido possível.

REFERÊNCIAS

BENEDICTO, Larissa Maria Vieira; URIAS, Laura Gabrielly Franklin Barboza; SANTOS, Lucas Flávio Dos; REIS, Talita. **NR-31 - segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com ênfase nos agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins, 2024**. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Segurança do Trabalho) - Etec Francisco Garcia, Mococa, 2024.

BRASIL. Lei nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Seção 1, p. 1. Edição Extra.

BRASIL (2022). Portaria MTP n.º 698, de 04 de abril de 2022. NR 31 - Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-31-atualizada-2024-1.pdf> Acesso em 06 abr. 2025.

BLASIUS, Alexandre; BIANCHI, Roberto Carlos. Desafios e perspectivas na educação do campo: Um resgate histórico. **Conexos: Revista de Estudos Interdisciplinares**, v. 1, n. 1, 2024.

CALDART, Roseli Salete. **Elementos para construção do projeto político e pedagógico da educação do campo**. 2004.

MIRANDA, Mateus Torres; SILVA, Mônica Elena Bortolotti da; COGO, Franciane Diniz. Relato de experiência extensionista: equipamentos de proteção individual para os educandos do campo. **Extensio: Revista Eletrônica de Extensão**, v. 17, n. 37, p. 132-141, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/1807-0221.2020v17n37p132>. Acesso em: 19 mar. 2025.

MOLINA, Mônica C.; ROCHA, Maria Isabel Antunes. Educação do campo: história, práticas e desafios no âmbito das políticas de formação de educadores – reflexões sobre o PRONERA e o PROCAMPO. **Revista Reflexão e Ação**, Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 2, p. 220-253, jul./dez. 2014.

NASCIMENTO, Jeane Silva S; SOUTO, Larissa Carneiro; SOUZA, Ludmila Freitas; MALEIRO, Robson Bispo; DOS SANTOS, Sandra Veloso. Impactos da mecanização em face do trabalhador rural sazonal. **Revista de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito da Seguridade Social**, [S. l.], v. 1, n. 1, 2020. Disponível em: <https://laborjuris.emnuvens.com.br/laborjuris/article/view/35> Acesso em: 6 abr. 2025.

ONU. Organização das Nações Unidas no Brasil. Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. ONU, 2015.

SILVA, Felipe Duarte Praxedes; OLIVEIRA, Vinicius Borges Morige; COGO, Franciane Diniz; LEMOS, Evandro Freire. Inserção dos educandos do campo no ensino técnico: relato de experiência de um projeto de extensão. **Ciência et Práxis**,

v. 12, n. 23, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.36704/cipraxis.v12i23.3849>.
Acesso em: 19 mar. 2025.

SILVA, E. R. A; PELIANO, A. M; CHAVES, J. V. **Agenda 2030: ODS: metas nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Brasília: Ipea, 2018.

SOUZA, Allan Charlles Mendes; OLIVEIRA, Daniela Cristina; PADILHA, Alan Schreiner; NACHTIGALL, Gilson Ribeiro; TATAGIBA, Sandro Dan; HACKBARTH, Crizane. Acidentes de trabalho envolvendo máquinas agrícolas no Brasil: estado da arte sobre as principais causas dos sinistros e as ações que visam a prevenção. **Brazilian Applied Science Review**, v. 6, n. 3, p.1224–1233, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34115/basrv6n3-030>. Acesso em: 19 mar. 2025.